

С.О. Шамара
аспірант
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

КОНФЕСІЙНИЙ РОЗПОДІЛ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГУБЕРНІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ В СВІТЛІ ПЕРЕПИСУ 1897 р.

Практично жодне історичне дослідження не обходиться без елементів фактографічного опису, що базується на досвіді позитивістського студювання проблеми. Таким є і дослідження, присвячене кількісній характеристиці релігійної ідентичності сільського населення Наддніпрянської України в пореформеній період. Джерелом, яке дає можливість проаналізувати цю проблему у статистичному зрізі, є Перший загальний перепис населення Російської імперії 1897 р. Окрім відсоткового розподілу сільського населення за конфесійною приналежністю, він містить достатньо цікаву рубрику про осіб, які за походженням були з духовного стану. Це дає можливість з'ясувати, як вихідці із духовенства були представлені в соціальній структурі наддніпрянського села кінця ХІХ ст., а відтак – і наскільки “масований вплив” на релігійність тогочасного місцевого люду вони мали.

Отже, метою студії є ознайомлення наукової аудиторії з конфесійним розподілом сільського населення Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст. Серед основних завдань – аналіз статистичних даних і узагальнення їх у вигляді таблиць.

Згідно з переписом, в сільській місцевості Київської губернії все населення (тут і далі не враховується населення губернських і повітових міст) у відсотках розподілялося за конфесіями так: православних – 87,36; старообрядців – 0,35; католиків – 2,62; протестантів – 0,3; іудеїв – 9,32; магометан – 0,02; інших віросповідань – 0,01 [1, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 3 099 976 осіб [1, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Київського повіту зафіксовано 1 235 осіб; Бердичівського – 911; Васильківського – 969; Звенигородського – 1 072; Канівського – 996; Липовецького – 886; Радомишльського – 834; Сквирського – 862; Таращанського – 804; Уманського – 1 292; Черкаського – 915; Чигиринського – 1 020 (всього 11 796) [1, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Волинської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 73,3; старообрядців – 0,24; католиків – 10,05; протестантів –

6,29; іудеїв – 10,04; магометан – 0,08 [2, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 755 635 осіб [2, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Житомирського повіту зафіксовано 1 170 осіб; Володимир-Волинського – 1 149; Дубенського – 1 186; Заславського – 1 080; Ковельського – 949; Кременецького – 1 189; Луцького – 1 207; Новоград-Волинського – 1 232; Овруцького – 628; Острозького – 800; Рівненського – 1 164; Старокостянтинівського – 833 (всього 12 587) [2, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Подільської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 80,95; старообрядців – 0,5; католиків – 8,79; лютеран – 0,12; іудеїв – 9,57; магометан – 0,06; інших віросповідань – 0,01 [3, 96-97]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 796 429 осіб [3, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Кам'янець-Подільського повіту було 946 осіб; Балтського – 1 452; Брацлавського – 1 521; Вінницького – 1 242; Гайсинського – 1 032; Летичівського – 733; Літинського – 903; Могилівського – 966; Ольгопольського – 974; Проскурівського – 752; Ушицького – 950; Ямпольського – 899 (всього 12 370) [3, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Харківської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 99,26; старообрядців – 0,29; католиків – 0,14; протестантів – 0,25; іудеїв – 0,04; магометан – 0,01; інших віросповідань – 0,01 [4, XIII]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 124 973 осіб [4, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Харківського повіту було 808 осіб; Охтирського – 631; Богодухівського – 459; Валківського – 373; Вовчанського – 445; Зміївського – 758; Ізюмського – 1 013; Куп'янського – 664; Лебединського – 457; Старобільського – 1 381; Сумського – 538 (всього 7 527) [4, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Полтавської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 98,55; старообрядців – 0,06; католиків – 0,11; протестантів – 0,08; іудеїв – 1,2 [5, XXI]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 503 857 осіб [5, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Полтавського повіту проживало 656 осіб; Гадяцького – 688; Зеньковського – 701; Золотоніського – 1 407; Кобеляцького – 967; Костянтиноградського – 894; Кременчуцького – 809; Лохвицького – 841; Лубенського – 834; Миргородського – 809; Переяславського – 1 146; Пирятинського – 789; Прилуцького – 1 161; Роменського – 740; Хорольського – 775 (всього 13 217) [5, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Чернігівської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 94,96; старообрядців – 1,86; католиків – 0,16; протестантів – 0,17; іудеїв – 2,84; магометан – 0,01 [6, XIV]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 088 401 осіб [6, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Чернігівського повіту було 565 осіб; Борзенського – 536; Глухівського – 678; Городнянського – 464; Козелецького – 424; Конотопського – 459; Крелевецького – 580; Мглинського – 563; Новгород-Сіверського – 603; Новозибківського – 751; Ніжинського – 500; Остерського – 626; Сосницького – 656; Стародубського – 593; Суразького – 501 (всього 8 499) [6, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Херсонської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 62,14; старообрядців – 0,79; католиків – 4,16; лютеран – 1,44; іудеїв – 30,54; магометан – 0,27; інших віросповідань – 0,66 [7, 11-12]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 944 652 осіб [7, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Херсонського повіту було 1 235 осіб; Олександрійського – 1 012; Ананіївського – 318; Єлизаветградського – 1 149; Одеського – 492; Тираспольського – 448 (всього 4 654) [7, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Катеринославської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 92,7; старообрядців – 0,48; католиків – 1,43; лютеран – 0,2; іудеїв – 1,98; магометан – 0,06; інших віросповідань – 3,15 [8, 72-73]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 872 669 осіб [8, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Катеринославського повіту мешкало 596 осіб; Олександрівського – 824; Бахмутського – 639; Верхньодніпровського – 424; Маріупольського – 765; Новомосковського – 670; Павлоградського – 647; Словяно-Сербського – 355 (всього 4 920) [8, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Таврійської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 76,8; старообрядців – 1,1; католиків – 1,7; протестантів – 5,6 (3,4 – лютерани, 2,2 – меноніти); іудеїв – 1,8; магометан – 12,8; інших віросповідань (вірмени-григоріанці) – 0,2 [9, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 158 474 осіб [9, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Сімферопольського повіту мешкало 109 осіб; Бердянського – 971; Дніпровського – 527; Євпаторійського – 16; Мелітопольського – 1 116; Перекопського – 52; Ялтинського – 57; Феодосійського – 134 (всього 2 982) [9, 2].

Таким чином, частка православних серед сільського населення Наддніпрянської України становила 85 %. Другою за чисельністю конфесійною групою на селі були іудеї (7,48 %), третьою – католики (3,24 %), четвертою – магометани (1,48 %), п'ятою – протестанти (1 %), шостою – лютерани (0,75 %), сьомою – старообрядці (0,6 %), восьмою – інші віросповідання (0,45 %) (див. табл. № 1).

Найбільше людей, які походили зі священницьких сімей, проживало в селах Полтавської губернії (0,53 %), а найменше – в селах Херсонської (0,24 %). Взагалі середній показник присутності таких людей у наддніпрянських селах був невеликим – 0,37 % від усіх мешканців села (див. табл. № 2).

Цілоком можливо припустити, що релігійність сільського населення трималася переважно на власних переконаннях його окремих груп, аніж під впливом духовних осіб. Особливо, якщо взяти до уваги, що зазначені у таблиці № 2 особи походили із священницьких сімей, але не всі з них були священниками. Губерніальний розподіл сільських священнослужителів різних конфесій подається в інших рубриках перепису. Дослідженню цього аспекту автор присвятить наступну свою студію.

Таблиця № 1 (складена автором)

Конфесійний розподіл сільського населення за губерніями (у %)

Губернія	частка право-с лавних	частка старо- обряд- ців	частка като-ли ків	частка проте- стантів	частка люте- ран	частка іудеїв	частка маго-м етан	частка інших віроспо-в ідань
Київська	87,36	0,35	2,62	0,3		9,32	0,02	0,01
Волинська	73,3	0,24	10,05	6,29		10,04	0,08	
Подільська	80,95	0,5	8,79		0,12	9,57	0,06	0,01
Харківська	99,26	0,29	0,14	0,25		0,04	0,01	0,01
Полтавська	98,55	0,06	0,11	0,08		1,2		
Чернігівська	94,96	1,86	0,16	0,17		2,84	0,01	
Херсонська	62,14	0,79	4,16		1,44	30,54	0,27	0,66
Катериносл.	92,7	0,48	1,43		0,2	1,98	0,06	3,15
Таврійська	76,8	1,1	1,7	2,2 менон.	3,4	1,8	12,8	0,2 вірмен.
Серед. показник	85	0,6	3,24	1	0,75	7,48	1,48	0,45

Таблиця № 2 (складена автором)

Частка осіб із духовного стану на селі по відношенню до сільського населення в цілому за губерніями

Губернія	загальна кількість сільського населення	кількість осіб, що походять із духовенства і мешкають в селах	% осіб на селі, що походили з духовенства, по відношенню до загальної кількості сільського населення
Київська	3 099 976	1 1796	0,38
Волинська	2 755 635	12 587	0,46
Подільська	2 796 429	12 370	0,44
Харківська	2 124 973	7 527	0,35
Полтавська	2 503 857	13 217	0,53
Чернігівська	2 088 401	8 499	0,41
Херсонська	1 944 652	4 654	0,24
Катериносл.	1 872 669	4 920	0,26
Таврійська	1 158 474	2 982	0,26
Серед. показник	-	-	0,37

Примітки

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. – Т. XVI. Киевская губерния. – СПб, 1903. – XII+288 с.
2. Там же. – Т. VIII. Волинская губерния. – СПб., 1904. – XX+282 с.
3. Там же. – Т. XXXII. Подольская губерния. – СПб., 1904. – XII+286 с.
4. Там же. – Т. XLVI. Харьковская губерния. – СПб., 1903. – XVIII+300 с.
5. Там же. – Т. XXXIII. Полтавская губерния. – СПб., 1904. – XXXVI+316 с.
6. Там же. – Т. XLVIII. Черниговская губерния. – СПб., 1905. – XXV+342 с.
7. Там же. – Т. XLVII/а. Херсонская губерния. – СПб., 1904. – XVI+320 с.
8. Там же. – Т. XIII. Екатеринославская губерния. – СПб., 1904. – XIV+234 с.
9. Там же. – Т. XLI. Таврическая губерния. – СПб., 1904. – XXVI+310 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008